

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-4

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕРОЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. С. ПУШКИНА, М. Ю. ЛЕРМОНТОВА, И. С.
ТУРГЕНЕВА**

**TRANSFORMATION OF THE HERO IN RUSSIAN LITERATURE OF THE
19TH CENTURY IN THE WORKS OF A. S. PUSHKIN, M. YU.
LERMONTOV, I. S. TURGENEV**

Холдоров Чоршанби Холдорович

преподаватель “кафедры русского языка и литературы” Термезского
государственного педагогического института

E-mail: ckholdorov_tdpi@mail.ru Тел.: +99893-794-29-29

Аннотация. В статье анализируются произведения знаменитых писателей XIX столетия, которые пытались понять, какие черты присущи людям той эпохи, кто обладает наиболее прогрессивными идеями общественного сознания и какими качествами должна обладать личность, чтобы выделиться из массы.

Ключевые слова: персонаж, герой, реалистический метод, образ, романтизм, актуальность, характер, философия, поколение

Annotation. The article analyzes the works of famous writers of the 19th century who tried to understand what traits are inherent in the people of that era, who has the most progressive ideas of social consciousness and what qualities a person should have in order to stand out from the masses.

Key words: character, hero, realistic method, image, romanticism, relevance, character, philosophy, generation

В русской литературе XIX века наблюдаются значительные изменения в типаже героя, отображенные в произведениях А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева. У Пушкина прослеживается переход от индивидуалистичного персонажа (Евгений Онегин) к героической личности, стремящейся к общественной активности и служению социуму (Петр Гринев из “Капитанской дочки”). Этот процесс обусловлен развитием реалистического направления в творчестве писателя и поиском нравственных идеалов. Лермонтов также

трансформирует образ героя, переходя от одинокого романтического персонажа (Мцыри) к борцу с социальным неравенством (Печорин). Данные изменения связаны с усилением социальной критики в творчестве Лермонтова и переменами в общественном сознании после декабристского мятежа. И. С. Тургенев продолжает развивать образ разночинца (главного носителя новых идей и устремлений) в своих произведениях («Отцы и дети», «Дым», «Новь»). Этот образ отражает перемены, происходящие в российском обществе, где разночинцы превращаются в движущую силу развития страны.

Проблема героя своего времени являлась одной из наиболее актуальных в литературе XIX столетия. Все выдающиеся писатели того времени, в той или иной степени, стремились определить, какие черты характера присущи людям того времени, кто является носителем самых прогрессивных идей общественной мысли и какие качества могут выделить личность из толпы. Разумеется, представление о герое своего времени менялось с течением времени. Русский романтизм создавал образы героев, которые стремились вырваться из плена обыденности и рутины. Реалистический метод позволил писателям создавать образы персонажей, чьи характеры формировались под воздействием окружающей среды и отражали свое время.

В романе «Евгений Онегин» Александр Сергеевич Пушкин представляет дворянина Евгения Онегина как героя своего времени. Онегин получил типичное для своего времени образование и воспитание, руководствуется модными тенденциями и светскими идеалами. Он стоит выше многих своих современников и быстро устаёт от поощряемых в обществе удовольствий. Однако что герой может противопоставить этому обществу? Труд отталкивает Онегина, светские понятия о чести делают его неспособным к нормальным человеческим чувствам, он не способен видеть красоту и понимать природу. Все это приводит героя к постоянному чувству скуки, перенасыщенности и разочарованию в людях. Черты героя своего времени включают индивидуализм и сосредоточенность на своей «уникальной» личности («мы все смотрим на Наполеона ...»).

Конечно, А.С. Пушкин не стремится создать отрицательного героя в своем романе. Главная цель автора – показать разрушительное влияние общества на талантливого человека. Но писатель также показывает процесс постепенного возникновения новых потребностей человека в мире и себе, поиска смысла жизни

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-4

и места человека в обществе. Финал романа позволяет по-разному интерпретировать потенциал развития героя романа и людей пушкинской эпохи. На мой взгляд, Пушкин подчеркивает в любви Онегина к Татьяне, что его герой способен к моральному возрождению, что он не остывший ко всему человек, в котором все еще кипят страсти и обретаются жизненные силы. Это, вероятно, должно было побудить Онегина к стремлению к общественной деятельности.

Образ Евгения Онегина положил начало в русской реалистической литературе галерею образов “лишних людей”, то есть выдающихся героев, которые оказались жертвами своего времени и которым общество мешает стать свободными и счастливыми. Эту тему М.Ю. Лермонтов развил в романе, название которого сразу указывает на его главную проблему: “Герой нашего времени”.

В. Белинский справедливо заметил, что Печорин продолжает тему Онегина, поскольку разница между этими персонажами меньше, чем расстояние между реками Онега и Печора. Основная цель Лермонтова в романе “Герой нашего времени” - рассказать “историю человеческой души”, показав в ней отражение эпохи. Характер Печорина формируется в среде высшего общества, что сближает его с персонажем романа “Евгений Онегин”. Суэта и безнравственность светского общества надоедают Печорину, однако он не может уйти от реалий своего времени, и тема сильной, незаурядной личности, героического начала в романе приобретает то трагическое звучание, которое она приобретает в 1830-х годах.

Именно период реакции, наступивший в России после восстания декабристов, создал таких людей, как Печорин. Герой “чувствует в своей душе огромные силы”, но не находит возможности реализовать свои “великие цели”, а потому тратит себя на погоню за “пустыми страстями”, утоляет жажду жизни в бесцельном риске и постоянном самокопании, которое разрушает его изнутри. Размышления, перенос активной деятельности во внутренний мир Лермонтов считает одним из главных качеств своего поколения.

Печорин – личность с богатым потенциалом. Он обладает пронизательным умом, его суждения о людях и их поступках точны; он характеризуется критическим отношением не только к окружающим, но и к себе самому. Равнодушие и черствость героя - лишь маска самозащиты. Печорин – волевая,

сильная, активная личность; в нем скрыты “жизненные силы”, он способен к действиям. Однако все его поступки несут отрицательный заряд, его деятельность направлена на разрушение, а не на созидание. Не случайно Белинский видит в характере Печорина “переходное состояние души, в котором для человека старое разрушено, новое еще не появилось и в котором человек является лишь возможностью чего-то реального в будущем и полным призраком в настоящем”.

Предполагая, что читатели могут увидеть в романе злую насмешку над такими людьми, как Печорин, Лермонтов дает понять, что авторская ирония направлена не на само слово “герой”, а на словосочетание “нашего времени”, поскольку именно действительность помешала Печорину полностью реализовать себя. Итак, Пушкин и Лермонтов выбрали в качестве героев своего времени лучших представителей дворянства, людей, которые противостоят своей эпохе. Но новая эпоха создает нового героя, как, например, Базаров из романа Тургенева “Отцы и дети”. Базарова с уверенностью можно назвать выразителем духа 60-ых годов XIX века, так как в нем воплотились характерные черты того времени, которое, в отличие от эпохи Печорина, было отмечено стремлением к действию.

Базаров – разночинец, сын бедного помещика, врача. Именно разночинцы в то время становятся важной общественной силой. Персонаж романа представлен как один из молодых людей, которые “стремятся к борьбе”. Базаров – человек умственного труда и его увлечение естественными науками становится важной чертой эпохи. Аркадий Кирсанов говорит о своем друге, что “он все знает” именно потому, что в 60-ые годы естественные науки, конкретное действие и эмпирические знания становятся источником истины.

Для людей 60-х все явления и сама жизнь оцениваются с точки зрения главного критерия – пользы. Это влияет на отношение Базарова к природе, искусству и романтизму. “По моему мнению, Рафаэль не стоит и ломаного гроша”, - шокирует окружающих Евгений. “Хороший химик в двадцать раз более полезен, чем любой поэт”, - утверждает персонаж романа и искренне в это верит. Его познания, способность многое делать рождаются прежде всего из деятельности, а не из духовного развития.

Философия предыдущего поколения решительно отождествляется Базаровым с романтизмом. “Мы действуем исходя из того, что считаем

полезным”, - заявляет новый герой своего времени. “В настоящее время наиболее полезно отрицание, и мы отрицаем”. Стремление к отрицанию, в свою очередь, выливается в особый тип мышления, называемый “нигилизм”. Это название происходит от латинского слова “ничто”. Нигилизм ставит полезное выше прекрасного, не признает никаких принципов и отрицает даже веру. Базаров остается верен своим убеждениям даже перед лицом смерти: он отказывается принять причастие, потому что признает только практическое действие.

Создавая в романе ситуацию, когда Базаров вынужден вести споры с выразителем идей дворянства Павлом Петровичем Кирсановым, Тургенев доказывает, что его герои — представители разных стадий русской общественной мысли. По мнению писателя, то, что источник и носитель мысли обновляются, — процесс закономерный и неизбежный, хотя представителями предшествующего этапа развития он будет восприниматься болезненно. Базаров вступает в диалог с предшествующим поколением, ибо только так он может доказать, что идеалы дворянства уже утратили свою прогрессивность.

Таким образом, Тургенев подтверждает, что пришло время для людей, которые сменят героев дворянства.

Безусловно, поиск героя времени в русской литературе на творчестве Тургенева не заканчивается, как, собственно, образы Онегина, Печорина и Базарова не являются единственными в своем роде. Чичиков, Обломов, Штольц, Левин, Раскольников – вот лишь некоторые из персонажей, каждый из которых мог бы считаться “героем” своего времени. Тем не менее, на мой взгляд, именно Онегина, Печорина и Базарова можно считать героями в полном смысле этого слова, поскольку они не побоялись открыто противостоять обществу.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бердиева Ш. СВОЕОБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ АНТИУТОПИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДЕНИЙ Т. ТОЛСТОЙ //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 41-45.
2. Жаккар, Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Ж.-Ф. Жаккар. – СПб, 1995.
3. Оромидинова, Д. (2023). ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ МИФОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ МИФА О МИНОТАВРЕ). *Экономика и социум*, (6-1 (109)), 933-936.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-4

4. Пастернак, Б. Л. Письмо к Ж. де Пруайяр / Б. Л. Пастернак // Пастернак, Б. Л. Полн. собр. соч.: в 11 т. – Т. 10. – М., 2004.

5. Умаров, А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(11).

6. Шавилова, Н. С. (2021). РОЛЬ ПАРОНИМИИ В АРСЕНАЛЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ У АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 28-39).

7. Berdiyeva, S. (2023). Zamonaviy adabiyotda non-ficshning o ‘ziga hosligi. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(1), 59-62.

8. Shavilova, N. S. (2024). Peculiarities of Russian Language Teaching in the National Rural School of Uzbekistan. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(2), 182-185.

